

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.

TELEFON: +36-96/543-025

EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

Kutatási fejlesztési kiadvány

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

Alumínium alkatrészek megmunkálási és felületkezelési
technológiájának fejlesztése a Török Gépipari Kft-nél

2021. április

Szerző: Török József Bálint vezető fejlesztő

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

Alumínium alkatrészek megmunkálási és felületkezelési technológiájának fejlesztése a Török Gépipari Kft.-nél. A K+F projekt a GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659 pályázat keretein belül valósult meg.

1. Fejlesztés céljai

Jelen projektben olyan technológiák fejlesztése a cél, amelyek a légi-iparban használt alumíniumok élettartamának fejlődését, javulását okozzák. A kutatás során a járműipar egyéb ágazatai is célterületek, mivel a légiipari környezetben megjelenő legújabb fejlesztések felhasználása a gépjárműiparban is egyre jobban előretör, hiszen a környezetterhelés, a fosszilis energiák csökkenő mértéke és a gazdaságosabb üzemeltetési feltételek komoly kihívást támasztanak.

Az alumíniumnak a többi fémekkel szemben könnyűsége ad igen sok helyen alkalmazási lehetőséget. Az alumínium a könnyű fémek közé tartozik, fajsúlya 2700 kg/m³. A fém alumínium lágyágát csökkenteni lehet ötvözetek készítésével. A megolvadt alumínium ugyanis olvadt állapotában keveredik más fémekkel, melyektől kihűlés után sem válik el, azokkal ötvözeteket képez. Kétszáznál is több a ma előállított alumínium ötvözetek száma. Ezek között akad sok olyan, melyek könnyűségük mellett szilárdságban, keménységben kiállják a versenyt a legkeményebb acélfajtákkal is. Az ötvözet készítésben általában kétféle szempont érvényesül: egyrészt igyekeznek a keménységet növelni, másrészt olyan ötvözeteket előállítani, amelyeknek a fajsúlya még az alumíniuménál is kisebb. Az ötvözetek (Duralumin, Silumin, Anticorodal, Fredal, Paraluman, Magnalium, Zimalium, Hydronalium, Alzanfém, Scleron, Aeron, Lautal, Aludur, Montegal, Constructal, stb.) közül úgyszólván minden célra alkalmasak is találhatóak. A Duralumin és a Siludur például keménységükkel tűnnek ki, magnéziumötvözetek közül pedig olyan is van, amelynek a fajsúlya jóval alatta van az alumínium fajsúlyának. Ezek az ötvözetek a repülőgép vázának és általában nagy erők hatásának kitett részek építésében jutnak felhasználásra. Azokat a részeket, ahol nincs nagy szilárdságra szükség, a könnyű magnézium-alumínium ötvözetekből készítik. Ilyen ötvözet az ún. „elektron-fém” (90-95% magnézium+2-5% cink+3-5%o

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

alumínium), melynek fajsúlya jóval kisebb, mint az alumíniumé. Ebből készül a légcsavar, szárnyfelület és a külső borítások. Egészen különleges ötvözetből készülnek a Zeppelin léghajók, a ZZ-fémből. Különleges eljárással ez az ötvözet színezhető és belőle ízléses dísz tárgyakat készítenek.

Az alakítható ötvözetek közül is rendkívül sokféle típust alkalmaznak. A beépítési hely és az adott igénybevétel határozza meg ennek fajtáját. Más-más ötvözet szükséges egy teherviselő elemhez és más akár egy burkolathoz, melynél fontos szerepet tölt be többek között az esztétika.

Az ötvözetek megmunkálási módja is rendkívül sokrétű, ilyen technológiák többek között a lemezalakítás, a hideg- és melegalakítás (sajtolás, kovácsolás, mélyhúzás stb.) és a **forgácsolás**.

A fejlesztés során ezen ötvözött alumíniumok forgácsolással történő megmunkálásának fejlesztése valósul meg, mint annak megmunkálása, előkészítése felületkezelésre, felületkezelés és színezés (eloxálás), majd alumínium-oxid felületek utókezelése lézeres jelöléssel, gravírozással.

A Török Gépipari Kft. korszerű gépparkkal rendelkezik, az üzemben többek között megtalálhatóak az egyedi- és kisszériás gyártóüzemek leggyakoribb berendezései, mint a CNC esztergagépek, 3-4-5 tengelyes CNC megmunkáló központok, CNC huzalszikra-forgácsoló, CNC palást- és síkköszörű gépek egyaránt. A projekt fizikai megvalósítása, gyártási tesztek a vállalkozás saját berendezéseivel, magasan kvalifikált forgácsoló és felületkezelő szakembereik bevonásával történt meg.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

A Vállalat vevői számos különböző iparág területéről érkeznek, úgy, mint légi ipari, hadiipari, autópári, mezőgazdasági ipari, élelmiszeripari, ipari automatizálási, célgépgyártó stb. vállalkozások, akik egyenként is különböző szintű, ugyanakkor komoly kihívásokat támasztanak mind a lehető legjobb minőség, határidő és versenyképes ár tekintetében. A cég elkötelezetten minőségközponti szemlélet szerint működik, melynek köszönhetően 2006-ban, első lépésként bevezetésre került az MSZ EN ISO 9001 szabványkövetelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer. Ezt követően, integrált minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszert vezettek be és alkalmaznak, amely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány követelményeinek. A cég életében rendszerek a külsős vevői auditok is, amelyek nem ritkán még a fentieknél is szigorúbb VDA autópári szabványok szerint zajlanak.

A gyártás támogatására fejlett mérőszobát alakítottak ki, ahol az üzemben legyártott alkatrészek teljes skálájának ellenőrzésére is lehetőségük van. Itt kapott helyet az ipari, nagy teljesítményű lézergravírozó gép is, amely ma már nélkülözhetetlen eszköze a gyártott termékek feliratozásának, céglogóval való ellátásának a későbbi azonosíthatóság érdekében.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

2. A kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó feladatok, áttekintő

Megmunkálási eljárások fejlesztése a kutatási projekt szerves része.

Az üzemben gyártott, járműbe beépülő, forgácsolt alkatrészek

Technológiai folyamatok

Az innovatív felületkezelési és forgácsolási szolgáltatások kifejlesztését az alábbi K+F projekttevékenységen keresztül valósították meg:

- Jellegzetes járműipari alkatrész anyagok és alkatrész csoportok forgácsolási technológiájának fejlesztése. Optimális forgácsolási paraméterek

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

meghatározása, típustechnológiák kialakítása jellegzetes alkatrész csoportokra.

- Alumínium felületi kezelési technológiáinak vizsgálata a porozitás homogenitásának és a kopásállóság értékeinek elemzésével.
- Felület-előkészítési, eloxálási technológia kidolgozása, technológiai ablak meghatározása.
- Alumínium-oxid felületek utókezelése lézeres jelöléssel, gravírozással.

3. A kutatás-fejlesztési tevékenység, összefoglaló

3.1 Jellegzetes járműipari alkatrész anyagok és alkatrész csoportok forgácsolási technológiájának fejlesztése. Optimális forgácsolási paraméterek meghatározása, típustechnológiák kialakítása jellegzetes anyag és alkatrész csoportokra.

A leggyakrabban használt anyagok a 2-es sorozatból az EN AW 2017, 5-ös sorozatból az EN AW 5083 és 5754. A 6-os sorozatba tartozó EN AW 6061 és 6082 is gyakran előforduló alapanyag a járműiparban, valamint az egyik legjobbnak tartott 7-es sorozat (EN AW 7021, 7022, 7075) is egy viszonylag fontos szereplő, főként a jó mechanikai tulajdonságai miatt.

Az alumíniumötvözetek forgácsolása jelentősen eltér az acélok megmunkálásától, akár rendkívül nagy fordulatszámokra is szükség lehet, szerszámátmérőtől függően. Általános esetben az alumíniumötvözetek megmunkálásához 150-500 m/min forgácsolási sebességtartomány és 0,05-0,2 mm fogankénti előtolás ajánlott a legtöbb szakirodalom szerint.

Az anyagleválasztáshoz éles szerszámokra van szükség, valamint a nagy forgácsolási sebesség miatt a leválasztott forgács mennyisége is jelentős, ezért annak hatékony távozását is figyelembe kell venni a szerszámválasztásnál.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

A szakirodalmakban az egyes forgácsolási paraméterekhez tartozó intervallumok elég széles tartományban mozognak, ezért a pontosabb értékek meghatározását kísérleti úton tudjuk elérni.

Ezen projektben a járműiparban leggyakrabban előforduló alumíniumötvözetek forgácsolását vizsgálták, azok jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza.

EN AW	Szakítószilárdság	Főbb ötvözőelemek				
	[MPa]	Si [%]	Cu [%]	Mn [%]	Mg [%]	Zn [%]
2017	390	0,2-0,8	3,5-4,5	0,4-1,0	0,4-1,0	0,25
5754	190-270	0,4	0,1	0,5	2,6-3,6	0,2
5083	275-350	0,4	0,1	0,4-1,0	4,0-4,9	0,25
6061	205-290	0,4-0,8	0,15-0,4	0,15	0,8-1,2	0,25
6082	205-310	0,7-1,3	0,1	0,4-1,0	0,6-1,2	0,2
7021	330-400	0,25	0,25	0,1	1,2-1,8	5,0-6,0
7022	450	0,5	0,5-1,0	0,1-0,4	2,6-3,7	4,3-5,2
7075	540	0,4	1,2-2,0	0,3	2,1-2,9	5,1-6,1

Vizsgált alumíniumötvözetek jellemzői

A kísérlethez egy 3 élű, 16 mm átmérőjű, kifejezetten alumínium megmunkáláshoz kifejlesztett ATORN 11263317 típusú keményfém marószerszámot használtak.

A kísérlet során használt marószerszám

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

A javasolt forgácsolási paraméterek segítségével végezték el a különböző alumínium ötvözetek forgácsolási kísérleteit. 150-500 m/min forgácsolási sebességtartományban és 1200-4500 mm/min előtolási sebesség között változtatták a paramétereket.

A tesztet azonos méretű téglatesteken végezték el, melyeknél oldalanként növelték a forgácsolási sebességet (150, 267, 384 és 500 m/min), valamint 4 különböző előtolási sebességet (1200, 2300, 3400, 4500 mm/min) alkalmaztak, így összesen 16 mintát kaptak minden egyes alumíniumötvözetről.

A forgácsolt darabokon kialakult különböző sávokon egy Mitutoyo SJ-301 típusú felületi érdesség mérésére képes eszközzel vizsgálták a kialakult felület minőségét. Minden egyes sávon 3 mérést végeztek a pontos értékek rögzítése érdekében.

1. ábra Az elkészült forgácsolási minta (EN AW 6061)

A vizsgálathoz használt Mitutoyo SJ-301 felületi érdességmérő

A különböző forgácsolási paraméterekhez tartozó átlagos felületi érdességeket egy diagramban ábrázolva, majd a pontokra illesztett trendvonal alapján közelítették a forgácsolási sebesség növelésével várható érdességi értékek alakulását.

EN AW 2017 ötvözet esetén a teljes vizsgálati tartományban:

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

- 1200 mm/min előtolással 1,5 μm alatti átlagos felületi érdesség értékeket mértek a teljes vizsgált forgácsolási sebesség tartományban.
- 2300 mm/min vizsgálati értékkel 300 m/min forgácsolási sebesség fölött közel állandó felületi minőséget tapasztaltak.
- 3400 és 4500 mm/min előtolási sebességnél durva közelítéssel lineáris csökkenés figyelhető meg a vágósebesség emelésével.

EN AW 2017 ötvözet felületi érdességének alakulása a forgácsolási sebesség növelésével

A következő vizsgálati anyag az 5-ös sorozathoz tartozó EN AW 5083 és 5754 anyagok, melyeket egymással összevetve vizsgáltak.

- Az elért legjobb átlagos felületi érdesség 1 μm körül változik. A vizsgálati adatok alapján ehhez legalább 370 m/min forgácsolási sebességre van szükség 1200 mm/min előtolási sebességnél, e fölött a felület minőség nem változik jelentősen.
- Közel kétszeresére növelt előtolás érték (2300 mm/min) esetén is elérhető hasonló minőség, ha a vágósebességet 410-420 m/min értékre növelik.
- 3400 mm/min előtolási sebességnél 280 m/min értéktől pedig egyenletesen javul a felület minősége, növekvő vágósebesség mellett.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

EN AW 5xxx ötvözetek felületi érdességének alakulása a forgácsolási sebesség növelésével

6-os sorozatú anyagok

Ezek esetében a legkisebb vizsgált előtolási sebességnél szinte ugyanolyan átlagos felületi érdességeket mértek 350 m/min vágósebesség felett.

2300 mm/min előtolással az EN AW 6082 anyagnál alakultak kedvezőbben a mért értékek, az EN AW 6061 anyag esetén 400 m/min érték felett a vágósebesség növelésével nem megszokott módon az átlagos felületi érdesség romlani kezdett.

A legjobb felületet 2300 mm/min előtolásnál a mérési eredményeket vizsgálva 360-390 m/min között kaptak.

3400 és 4500 mm/min előtolási sebességgel pedig egymással közel párhuzamosan futó görbéket kaptak, annyi különbséggel, hogy 4500 mm/min esetén 400 m/min vágósebesség felett szinte azonos felületi érdesség (~2 µm) figyelhető meg.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

EN AW 6xxx ötvözetek felületi érdességének alakulása a forgácsolási sebesség növelésével

A 7-es sorozatú ötvözetek

Az EN AW7021, 7022, 7075 anyagoknál az 1200 mm/min előtolási sebesség mellett 350 m/min forgácsolási sebességtől megközelítőleg 1 μm körül alakul az átlagos felületi érdesség.

Az előtolási sebességet 2300 mm/min-re növelve szinte lineárisan csökken az átlagos felületi érdesség értéke a forgácsolási sebesség növelésével egészen 400-420 m/min értékig, majd az értékek szintén állandósulnak 1-1,5 μm között.

3400 mm/min előtolási sebességnél az EN AW 7021 és 7022 ötvözetek esetén is hasonlóan alakultak a felületminőségek, a legjobb érték 280-300 m/min között várható, majd 400 m/min felett állandónak mondható a kialakult átlagos felületi érdesség.

EN AW 7075 anyagnál szinte lineáris módon javult a felület minősége a vágósebesség növelésével. A legnagyobb, 4500 mm/min vizsgált előtolási sebességnél szintén az előbb említett lineáris csökkenés figyelhető meg mindhárom ötvözet esetén.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

EN AW 7xxx ötvözetek felületi érdességének alakulása a forgácsolási sebesség növelésével

Összegzés

A fenti bekezdésekben vizsgált értékeket összegezve az alábbiak szerint alakulnak a forgácsolási paraméterek.

Megállapítható együttesen mindegyik ötvözetre, hogy **340-500 m/min közötti tartományban és 1200 mm/min paraméterekkel kapták a legjobb felületi minőséget (~1 µm).**

2300 mm/min értéknél 420-500 m/min vágósebesség tartományban ~1-1,5 µm közötti felületi érdességeket mértek.

3400 és 4500 mm/min előtolási értékek esetén elmondható, hogy szinte minden ötvözetnél a vágósebességet növelve közel lineáris csökkenés figyelhető meg az átlagos felületi érdességet mérve. Ez alól az EN AW 6061 és 6082 anyag képez kivételt, ugyanis abban az esetben 4500 mm/min előtolási sebességgel 400 m/min-től szinte állandó ~2 µm körüli átlagos felületi érdesség keletkezett.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

Az elvégzett kísérlet alapján megállapított, optimálisnak vélt értékeket a lenti táblázat foglalja össze. (A kísérleti során használt előtolási sebességet átváltották fogankénti előtolásra.)

EN AW	elért legjobb felület ($R_a \sim 1 \mu\text{m}$)		jó felület ($R_a \sim 1-1,5 \mu\text{m}$)	
	v_c [m/min]	f_z [mm/fog]	v_c [m/min]	f_z [mm/fog]
2017	340-500 /1200	0,04-0,06	300-500	0,08-0,13
5083	370-500 /1200	0,04-0,05	420-500	0,08-0,09
5754				
6061	360-500 /1200	0,04-0,06	460-500	~0,08
6082	380-500 /1200	0,04-0,05		
7021	350-500 /1200	0,04-0,06	420-500	0,08-0,09
7022				
7075				

A kutatás során tehát megállapítható, hogy mely anyagoknál milyen forgácsolási paraméterek beállítása a célszerű, az adatokat nyíltan rendelkezésre bocsátják.

3.2 Alumínium felületi kezelési technológiáinak vizsgálata a porozitás homogenitásának és a kopásállóság értékeinek elemzésével.

Az eloxált alumínium kopásállósága fontos tulajdonság, amely gyakran szükséges az anyagtulajdonság és minőségellenőrzés szempontjából.

A MIL-A-8625 - Anódos bevonatok alumíniumhoz és alumíniumötvözetekhez katonai szabvány 1953-as kiadása óta ez az elsődleges eloxálási specifikáció, (főként az Egyesült Államokban használt), melynek 4.5.5. szakasza meghatározza, hogyan kell számszerűsíteni az elektrolitikusan kialakított **kemény anódos oxidációs bevonatok kopásállóságát**. A „Taber-teszt” néven emlegetett eljárás az elfogadott vizsgálati módszer a tesztelésre, folyamatszabályozásra, összehasonlító rangsorolásra vagy a végfelhasználói teljesítménnyel való összefüggésre.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

Ugyanakkor, hazánkban ezek a vizsgálati elvek még nem kidolgozottak és kipróbáltak, magyar nyelvű szakirodalom még nem készült. A kutatás célja a módszer gyakorlati alkalmazása és vizsgálata.

A kopásálló felületet igénylő alkatrészek esetében a MIL-specifikáció 1,5 mg/1000 ciklus maximális Taber kopási indexértéket ír elő a III. típusú kemény bevonatú alumínium felületeknél vagy 3,5 mg/1000 ciklust a >2% Cu-t tartalmazó ötvözetek esetében. Alkalmazási példák: dugattyúk, hengerek, hidraulikus hajtóművek, szelepek, csúszó alkatrészek, csuklós mechanizmusok, büttyök, fogaskerekek, forgócsuklók, szigetelőlemezek, robbanásvédő pajzsok stb.

A vizsgálati elv az ún. Taber csiszoló szerinti, amely gördülés és dörzsölés kombinációjával kopást hoz létre a minta felületén. Egy lapos, körülbelül 100 mm-es négyzet alakú, középső lyukkal ellátott tesztszelvény egy forgótányér platformra van rögzítve, amely függőleges tengelyen fix sebességgel forog. Minden egyes vizsgálat előtt két csiszolókorongot egy tárcsával látnak el. A csiszolókorongokat kerekenként 1000 grammos nyomást kifejtő terheléssel a minta felületére engedik le.

A jellegzetes kopási hatást a próbadarabnak a két csiszolókerék csúszóforgásával szembeni érintkezése hozza létre. Ahogy a forgótányér forog, a kerekeket a tesztszelvény ellentétes irányban mozgatja egy vízszintes tengely körül, amely érintőlegesen elmozdul a próbatest tengelyétől, miközben egy vákuumrendszer

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

eltávolítja a laza törmeléket a vizsgálat során. A keletkező kopásnyomok egy kör alakú sávban keresztezett ívek mintáját alkotják, amelyek körülbelül 30 cm²-es területet fednek le. A kopást halmozott tömegveszteséggént vagy ezer kopási ciklusonkénti tömegveszteséggént határozzuk meg (Taber kopási index), ahol minél alacsonyabb a kopási index, annál jobb az anyag kopásállósági minősége.

A kemény anódos bevonatok kopással szembeni ellenállását olyan tényezők befolyásolhatják, mint a vizsgálati körülmények, a csiszolóanyag típusa, a próbadarab és a csiszolóanyag közötti nyomás, az ötvözet összetétele, a bevonat vastagsága, valamint az eloxálás vagy tömítés körülményei, vagy mindkettő.

A kutatás során az alábbi fontosabb kérdések merültek fel, ill. bemutatjuk az arra adott válaszokat:

- *Kell a mintákat kondicionálni?*

A tesztelés során megállapításra került, hogy a mintákat NEM kell kondicionálni, azaz meghatározott időre fix hőmérsékleten tartani.

- *Milyen gyakran kell átdolgozni a csiszolókorongokat?*

A Taber-teszt végrehajtásakor a csiszolókorongok eltömődhetnek a mintáról lekopott anyag tapadó jellegétől függően. Ez megváltoztathatja a kerek koptató tulajdonságait, és jelentős hatással lehet a vizsgálati eredményekre. Ennek az eltérésnek a csökkentése érdekében javasolt, hogy a kerekeket minden egyes vizsgálat előtt új felülettel ellátni. Ez biztosítja, hogy a csiszolókorongok szabványosak legyenek, és minden, a korábbi tesztek során a kerék felületére tapadt szennyeződés eltávolításra kerüljön. Ugyanakkor, az előírt új burkolat betartása jelentős költségekkel járt a tesztben, és növeli a minta tömegveszteségét. Ezt a problémát 2019-ben kijavították a szabványban és a következő megjegyzéssel frissítették: „A szerves bevonatok nem igénylik a csiszolókorongok burkolatát minden 500 vizsgálati ciklus után”.

- *Hogyan befolyásolhatja a minta a vizsgálati eredményeket?*

Először is, az egységes kopási mintázat létrehozásához a mintafelületeknek síknak és párhuzamosoknak kell lenniük.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

Másodsor, ha a panel vastagsága nem elegendő, az anódos bevonat a panel meghajlását okozhatja. Rossz felfogási helyzetben egyenetlen kopás léphet fel, és a mintát el kell dobni. A szabványban megadott minimális névleges mintavastagság 1,6 mm.

Harmadszor, a középső furat fúrása vagy lyukasztása kis sorja képződését eredményezheti, amelyet a minta felszerelése előtt el kell távolítani.

Negyedszer, a mintáknak mentesnek kell lenniük minden idegen anyagtól, oxidtól és szennyeződéstől, például zsíroktól, olajoktól, festékektől és hegesztőfolyadékoktól. Az eloxálás előtt megfelelő tisztítási eljárással távolítsa el az oxidot és más zavaró filmeket. Minden előkezelés, eloxálás és utókezelés során a mintákat a szélüknél fogva kell kezelni a szennyeződés és a mechanikai sérülés elkerülése érdekében.

- *Hogyan befolyásolhatja az eloxálási folyamat a teszteredményeket?*

A kemény anódos oxidációs bevonatok tulajdonságait és jellemzőit mind az ötvözet, mind az előállítás módja jelentősen befolyásolhatja. A figyelendő dolgok közé tartozik az előkezelés, az elektrolitfürdő hőmérséklete, a fürdő keverése, az áramsűrűség, a fürdő kémiaja, az oldatban eltöltött idő és a feldolgozási különbségek (tartályok, állványok, a minta távolsága a katódoktól stb.).

A kemény eloxálás általában minden felületen a bevonat vastagságának körülbelül 50%-ának megfelelő méretnövekedést eredményez. Az eloxált bevonatok vastagsága gyakran 8 μm és 150 μm között van; kopásos alkalmazásoknál a normál vastagság azonban általában 40 μm és 60 μm között van. Az anódos bevonat külső felülete lehet lágyabb vagy kevésbé sűrű, ami nagyobb tömegvesztést okozhat az első 1000 kopási ciklus során, mint a többi ciklusban. „Az anódos bevonat jól ismert, finom pórusokból álló mikrocellás szerkezettel rendelkezik, sűrűsége a vastagságban változhat, a felületi réteg porózusabb és puhább, mint a belső réteg.

A kopásállóságot általában nem tömített anódos oxidációs bevonaton mérik. Míg a korrózióállóságot gyakran növeli a bevonat lezárása, megfigyelhető, hogy a tömítés vagy festés több mint 50%-kal csökkentheti a kopásállóságot!

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

A tesztelés

A 10 000 ciklusos koptatási teszt után azonnal és 1 óra várakozás után tömegvesztésget regisztrált. A következő adatok összegzik az A módszerrel kapott eredményeket (a 6061-es ötvözet esetében dobozdiagram látható):

	1100		2024		6061		7075	
	Azonnali	1 óra vár.						
Tömegvesztés	9.2 mg	8.3 mg	15.0 mg	14.1 mg	8.4 mg	7.6 mg	12.8 mg	12.4 mg
Std. Dev.	4.3128	4.3458	2.5090	2.1007	2.5522	2.4832	2.9577	3.3984

A B. típusú vizsgálat: Ennek célja annak meghatározása volt, hogy az eloxált minta külső felülete lágyabb vagy kevésbé sűrű-e.

Két különböző ötvözet (2024 és 7075) esetében, a kezdeti 1000 ciklusos kopási tömegvesztés minden esetben magasabb volt, mint a fennmaradó kopási ciklusok átlagos kopási indexe.

Anyagminőség (eloxált)	Átlagos tömegvesztés 1000 ciklus után	Átlagos kopási index 1000 ciklusnál
2024	3.83 mg ($\sigma = 1.0628$)	1.46 mg ($\sigma = 0.3171$)
7075	2.62 mg ($\sigma = 0.8566$)	1.45 mg ($\sigma = 0.4024$)

4. Felület-előkészítési, eloxálási technológia kidolgozása, technológiai ablak meghatározása.

Az eloxálás (anódos oxidáció) egy olyan fémfelületkezelési eljárás, melynek során alumínium felületeket kemény és kopásálló, korrózióálló, ugyanakkor színtartó és esztétikus réteggel látnak el. Az eljárás lényege az, hogy az alumíniumot híg savban (például foszforsav, oxálsav, kénsav vagy krómsav) anódként kapcsolják (pozitív pólus), és ekkor vízbontás játszódik le. Az anódon oxigén fejlődik, míg a katódon hidrogén keletkezik. Az így létrejött **oxidréteg** előnye, hogy magából a bázisféméből válik ki, szemben például a galvanizálással, ahol egy másik bevonó fém tapad rá a

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.

TELEFON: +36-96/543-025

EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

tárgyra. Egyrészt az oxidréteg vastagsága határozza meg a tárgy végleges színét, ezt az elektromos áram erősségével vagy a behatás idejével lehet szabályozni.

Az európai szabványok itt 5-10-15-20-25 μm szabványos rétegvastagságot írnak elő. Az ennél vastagabb 30-35 μm rétegvastagság az úgynevezett kemény-eloxálással (hard-elox) érhető el.

A felületvédelem típusát általában a felhasználás területe, a jelentkező igénybevételek, a munkadarab betöltött funkciója, anyagtulajdonságok, és egyéb feltételek határozzák meg.

A Török Gépipari Kft. 2015-től foglalkozik alumínium felületkezeléssel, eloxálással. Az új szolgáltatás indítását több éves kutató/fejlesztő tevékenység előzte meg, mivel a bevezetésre kerülő technológiák – úgy, mint a teljesen automata üzemű, darupályás gyártósor kifejezetten alumínium kezelésére (natúr, színes- és kemény eloxálások), korábban nem voltak hazánkban elérhetőek, szakirodalmi szinten sem. Ugyan volt néhány üzem, de ezek manuális üzemben működtek. Ugyanakkor, az optimális és reprodukálható minőség eléréséhez elengedhetetlen a gyártási, vegyi paraméterek nagyon szigorú betartása: másodperc alapú ciklusidők, tizedes értékű paraméter-szabályozások (áramerősség, feszültség, ph, vezetőképesség, kádhőmérsékletek, vegyszerek statisztikai folyamatszabályozása stb.).

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

A cég szigorú minőségközpontú szemlélete, elkötelezett védelme a környezetünkért is kihívások elé állította a tervező/kivitelező szakembereket. A működés során keletkező szennyvíz kezelésére kifejlesztett szennyvízkezelő rendszer is egyedülálló országos szinten.

Az eloxálásnál a fő nehézségét az jelenti, hogy a folyamat rendkívüli módon függ az alapanyagtól és a technológiai paraméterek ingadozásától. Más hasonló

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

felületkezelési eljárásokhoz képest itt a réteg magából az alapanyagból alakul ki, tehát a kialakuló réteget befolyásolja az alapfém minden ötvözője. Ezért az alapfémekben található, vagy a gyártás közben az anyagra kerülő szennyeződések jelentős hatással bírnak a végtermék minőségére. A gyártási rendszernek így különösen nagy figyelmet kell fordítani a technológia miatt kulcsfontossággal bíró paraméterek monitorozására és szűk keretek között való tartására.

Kutatásaink során megbizonyosodtak, hogy hasonlóan fontos momentuma az anodizálásnak a megfelelő minőségű felület biztosítása, mivel az oxidréteg az anyag felszínéből alakul ki, ezáltal egyértelműen láthatóvá vált, van összefüggés a nyers és eloxált felületek minősége között. Az elvárt minőség eléréséhez tehát elengedhetetlen a munkadarabok megfelelő, mechanikai vagy kémiai kondicionálása.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

Ezekből a folyamatokból két főcsoportot különböztethető meg:

Mechanikai előkészítés:

- csiszolás
- trovalizálás
- üveggyöngy-szórás
- kvarchomok-szórás

Kémiai előkészítés:

- szatinálás
- kémiai fehérítés, pácolás

Keresztpróbákkal teszteteket végeztek, hogy az eltérő felületelőkészítő-folyamatok milyen hatással vannak az eloxálás minőségére, különösen az eltérő anyagminőségeknél. A vizsgálat kiterjedt a rétegvastagság változására, illetve a forgácsolási nyomok (szerszámpályák) láthatóságának a változására is.

A mechanikai folyamatok

Minden mechanikai előkészítés erőteljesen módosítja a felület homogenitását, ugyanis a mechanikai előkezelések jobbra drasztikus változásokat idéznek elő a felületen. További tesztek során kiderült az is, hogy a kvarchomok kifejezetten alkalmatlan bármilyen felület előkészítő munkálatra, ugyanis a SiO₂ szemcsék képesek a szemcseszórás alatt beépülni a felületbe, ezzel megakadályozva a jó minőségű eloxálást. A felületkezeléshez használt megfelelő szóróanyag az **üveggyöngy**, kifejezetten homogén szórás képét és megfelelő felületi minőséget lehet a használatával elérni.

Fontos észrevétel, hogy a különböző felületi kiképzések a rétegmérési eredményeket is befolyásolják, jelentősen megváltoztatva az általánosan használt örvényáramú mérőberendezések által mért értékeket.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

Konklúzióként levonható, hogy azonos felületminőségű alapanyag legyen a mérőeszköz bázisetalonja mint a mérendő munkadarab, ugyanis csak így lehet konstans és pontos rétegvastagság-értékeket mérni.

Kémia előkezelések

Az eloxálásban általánosan elfogadott a kémiai előkezelés, úgymint a *nátrium-hidroxid fürdő*, a *savas pácolás* és a *hidrogén-peroxidos fehérítő* használat.

A nátrium-hidroxid az [alumíniummal](#) (nátrium-[tetrahidroxo-aluminát(III)] komplex ion keletkezik) viszonylag hevesen reagál. Tulajdonságait kiaknázandó használják merítőfürdős eljárásban az alumínium alkatrészek homogenizálására, felületi hibák, karcok, forgácsolási nyomok láthatóságának a csökkentésére. A próbák során bizonyos alapanyagok erős oxidációs reakcióval reagáltak a fürdőre, továbbá a nátrium-hidroxid hajlamos a túrt méretek (furatok) és menetek elmarására is, így ezen eljárást egyes alapanyagok esetén kellő körültekintéssel szükséges használni.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

A tesztek során, kizárólag az oxidációs hajlamot vizsgálva, az alábbi értékeket rögzítették:

Anyagminőség EN-AW	NaOH fürdő (30-35g/l) (s)	Oxidációs hajlandóság
2017	< 120	mérsékelt
5083	< 300	mérsékelt
5754	< 600	csekély
6061	< 60	mérsékelt
6082	< 600	csekély
7021	< 30	mérsékelt
7022	< 10	magas
7075	< 10	magas

Elmondható, hogy bizonyos alapanyagok hevesen reagálnak a kémiai előkezelésre, így az ilyen anyagminőségből készített munkadaraboknál szükséges a művelet szűk értékek között tartása, esetleges elhagyása.

A kémiai fehérítés az anodizálás előtti utolsó műveleti fázis. Alkalmazásával a nyers fémen maradt oxidmaradványok sikeresen oldhatók vissza, amennyiben minden előkezelő lépést az adott nyersanyaghoz adaptáltak. A teljes oxidmentesség a megfelelő anodizálás alapja, a szennyezett felület anodizálás után foltos, inhomogén maradhat. A következő táblázat az oxidmentesítéshez szükséges időket foglalja össze, különböző anyagminőségek esetén.

Anyagminőség EN-AW	H ₂ SO ₄ 180-200g/l (s)
2017	>180
5083	>120
5754	>90
6061	>120
6082	>120
7021	>180
7022	>240
7075	>240

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

Az adatok elemzése után észrevett összefüggések egyértelműek: az oxidációra hajlamos fémek teljes oxidmentesítése még csekély felületi oxidáció után is egyértelműen tovább tart. Továbbá, a makacsabb szennyeződés teljes lebontása a hosszabb műveleti idők miatt termelékenységre csökkenéshez vezet.

Konklúzió:

A járműipari alkatrészek alapanyagainak többsége a magas ötvözőanyag-tartalom miatt, a felület előkészítő folyamatoknál gondosan megválasztott műveleti fázisokat kíván a megfelelő minőség elérése érdekében. A strukturált felületkiképzés, a forgácsolási nyomok eltüntetése, az anyag homogenizálása, mind-mind feladat elé állítják a gyártó és felületkezelő üzemeket, de az alapanyagok megfelelő technológia megválasztásával elérhető a kívánt minőség.

5. Alumínium-oxid felületek utókezelése lézeres jelöléssel, gravírozással.

Fém alkatrészek jelölésének egyik legkorszerűbb módja a lézergravírozás, amit több területen is használnak a gyártott alkatrészek jelölésére, a könnyebb azonosítás érdekében. A vállalat ügyfeleinek nagy része külön kéri a megrendelt alkatrészeinek jelölését, melyeket általában csak cikkszámmal/rajzszámmal, vonalkóddal és/vagy QR kóddal, esetleg a gyártó céglogójával kell ellátni. Az eljárás célja, hogy a termék a legyártást / beépítést követően hónapok, évek múltán is beazonosítható legyen egy esetleges minőségi reklamáció során, hogy azt ki és mikor gyártotta. Sok esetben a termék a legyártást követően a Megrendelő raktárába kerül, annak beépítése csak a későbbiekben valósul meg, ahol szintén előfordulhatnak méreteltérések és egyéb hibák.

Termékjelölésen kívül egyéb gravírozási feladatok is jellemzőek, pl. nóniusz skálák gravírozása sík és hengeres felületekre, dekorációs tárgyak grafikai jelölése, korrózió eltávolítása acél felületekről stb.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

EUROPAI UNIÓ
EUROPAI REGIONÁLIS
FEJLESZTÉSI ALAP
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

A lézeres jelölés minőségét számos paraméter finomhangolásán keresztül lehet szabályozni. Elsődleges szempont a gravírozandó anyag minősége, más-más beállítások használatosak acél, alumínium, eloxált alumínium, egyéb színesfémek, műanyagok, üvegek stb. esetén.

Az állítandó paraméterek:

- Frekvencia
- Pulzusszélesség
- Sebesség
- Teljesítmény
- Sraffozás késleltetése

A vállalat a kutatást egy TowerMark LX típusú, ipari, nagy teljesítményű, rendkívül sokoldalú és konfigurálható lézeres gravírozó gépen végezte.

A berendezésre különböző típusú lézerforrásokkal lehet felszerelni (CO2, FIBER, FLYAIR, FLYAIR GREEN, GREEN FIBER, UV), jelen esetben fiber lézert alkalmaztak.

Nagy munkateret biztosít a gép által elfoglalt tényleges terület figyelembevételével, és mégis úgy működik, mint egy önmagában álló egység, lehetőséget kínálva különböző tartozékok felszerelésére az egységen belül a konkrét igények szerint.

A munkafelület mérete 950 mm x 530 mm, mely hőkezelt, eloxált, karcolás mentes alumíniumból készül. A munkadarabok könnyebb pozícionálása és az elő-jelölési művelet felgyorsítása érdekében a felület perforált.

A TowerMark LX fő jellemzője, hogy egy olyan innovatív rendszert kínál, ahol a lézer az X és Z tengely mentén mozog, lehetővé téve ezzel különböző méretű egyedi munkadarabok jelölését, és ami még fontosabb, akár 600 mm x 170 mm hosszú paletták használatát is. Mindezt a rendszer olyan módon teszi, hogy egyáltalán nem torlaszolja el a jelölő gép munkaterületét, és minden elérhető helyet hasznosít.

Az X és Z tengelyek vezérlése teljes mértékben megoldható a FlyCAD jelölő szoftverrel. A beépített enkóderrel rendelkező motorok vezérelhetők joystick

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

segítségével is, amivel azonnali fókuszolás érhető el a SmartFocus technológia révén. A kezelő gyorsan meg tudja találni a megfelelő pozíciót a tökéletes jelöléshez, mind síkfelületeken, mind pedig olyan felületeken különösképpen, melyeknek bonyolult geometriája van. A jelölési területre kiváló rálátást biztosító nagyméretű betekintő ablakkal ellátott ajtót pneumatikával lehet működtetni.

A munkaterület rendelkezik egy forgótengellyel is a hengeres munkadarabok jelölésére.

A gép legfőbb paramétere:

- látható lézerirányfény a pozicionáláshoz és a gravírozási művelet szimulálásához
- intelligens autofokusz
- 250 mm elektromos asztalemelés
- elülső és oldalsó anyagbehelyezés (akár több méteres szálanyagokhoz)
- LaserStyle grafikus szintű magyar nyelvű felhasználó program
- elszívó berendezés
- hengerforgató
- Fiber lézer 1,064 nm
- Teljesítmény 30 W

A fiber lézer széles tartományban állítható paramétereinek köszönhetően bármilyen fém jelölését, gravírozását meg tudják valósítani (az alábbi képeken látható: sárgaréz, acél, alumínium), ezen túl még bizonyos korlátok között üveget és a műanyagok néhány típusa is jelölhető.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

A lézergravírozás folyamata

A lézergravírozás első lépéseként a gép munkaterében elhelyezésre kerül a munkadarab.

Ezt követően egy új projektet indítva elkészítik a gravírozni kívánt logót, szöveget stb. a munkatartományon belül (sárga négyzet)

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

A szöveghez, logóhoz társítani kell egy előre elmentett paramétert. A paraméterekben rögzített értékek minden anyag esetében próbagravírozásokkal, különböző értékek (sebesség, teljesítmény, frekvencia, pulzusszélesség, késleltetés) módosításával állíthatók be.

A projekt keretein belül, kísérleti úton meghatározták az alkalmazandó paramétereket különböző anyagok esetében, melyek a következőképpen alakulnak:

ALU NYERS	FEKETE ELOX_2																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Főbeállítások</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sebesség [mm/mp]</td><td>500</td></tr> <tr><td>Frekvencia [kHz]</td><td>50.0</td></tr> <tr><td>Áramerősség [kHz]</td><td>90.0</td></tr> <tr><td>Ismétlődések</td><td>1</td></tr> <tr><td>Fókuszeltétel [%]</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Főbeállítások		Sebesség [mm/mp]	500	Frekvencia [kHz]	50.0	Áramerősség [kHz]	90.0	Ismétlődések	1	Fókuszeltétel [%]	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Főbeállítások</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sebesség [mm/mp]</td><td>800</td></tr> <tr><td>Frekvencia [kHz]</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>Áramerősség [kHz]</td><td>80.0</td></tr> <tr><td>Ismétlődések</td><td>1</td></tr> <tr><td>Fókuszeltétel [%]</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Főbeállítások		Sebesség [mm/mp]	800	Frekvencia [kHz]	30.0	Áramerősség [kHz]	80.0	Ismétlődések	1	Fókuszeltétel [%]	0				
Főbeállítások																													
Sebesség [mm/mp]	500																												
Frekvencia [kHz]	50.0																												
Áramerősség [kHz]	90.0																												
Ismétlődések	1																												
Fókuszeltétel [%]	0																												
Főbeállítások																													
Sebesség [mm/mp]	800																												
Frekvencia [kHz]	30.0																												
Áramerősség [kHz]	80.0																												
Ismétlődések	1																												
Fókuszeltétel [%]	0																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pulzusszélesség-beállítások</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Pulzus szélessége</td><td>200</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Késleltetési beállítások</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Késleltetés bekapcsolva [µsec]</td><td>10</td></tr> <tr><td>Késleltetés kikapcsolva [µsec]</td><td>150</td></tr> <tr><td>Késleltetés pozíciója [µsec]</td><td>800</td></tr> <tr><td>Késleltetés szöge [µsec]</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Pulzusszélesség-beállítások		Pulzus szélessége	200	Késleltetési beállítások		Késleltetés bekapcsolva [µsec]	10	Késleltetés kikapcsolva [µsec]	150	Késleltetés pozíciója [µsec]	800	Késleltetés szöge [µsec]	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pulzusszélesség-beállítások</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Pulzus szélessége</td><td>8</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Késleltetési beállítások</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Késleltetés bekapcsolva [µsec]</td><td>8</td></tr> <tr><td>Késleltetés kikapcsolva [µsec]</td><td>33</td></tr> <tr><td>Késleltetés pozíciója [µsec]</td><td>460</td></tr> <tr><td>Késleltetés szöge [µsec]</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Pulzusszélesség-beállítások		Pulzus szélessége	8	Késleltetési beállítások		Késleltetés bekapcsolva [µsec]	8	Késleltetés kikapcsolva [µsec]	33	Késleltetés pozíciója [µsec]	460	Késleltetés szöge [µsec]	1
Pulzusszélesség-beállítások																													
Pulzus szélessége	200																												
Késleltetési beállítások																													
Késleltetés bekapcsolva [µsec]	10																												
Késleltetés kikapcsolva [µsec]	150																												
Késleltetés pozíciója [µsec]	800																												
Késleltetés szöge [µsec]	1																												
Pulzusszélesség-beállítások																													
Pulzus szélessége	8																												
Késleltetési beállítások																													
Késleltetés bekapcsolva [µsec]	8																												
Késleltetés kikapcsolva [µsec]	33																												
Késleltetés pozíciója [µsec]	460																												
Késleltetés szöge [µsec]	1																												

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

INOX	
Fobeállítások	
Sebesség [mm/mp]	80
Frekvencia [kHz]	25.0
Áramerősség [kHz]	90.0
Ismétlődések	1
Fókuszeltétel [%]	-4
Pulzusszélesség-beállítások	
Pulzus szélessége	2000
Késleltetési beállítások	
Késleltetés bekapcsolva [µsec]	10
Késleltetés kikapcsolva [µsec]	150
Késleltetés pozíciója [µsec]	800
Késleltetés szöge [µsec]	1

MUANYAG_FEKETE_JELOLES	
Fobeállítások	
Sebesség [mm/mp]	800
Frekvencia [kHz]	10.0
Áramerősség [kHz]	25.0
Ismétlődések	1
Fókuszeltétel [%]	0
Pulzusszélesség-beállítások	
Pulzus szélessége	500
Késleltetési beállítások	
Késleltetés bekapcsolva [µsec]	10
Késleltetés kikapcsolva [µsec]	150
Késleltetés pozíciója [µsec]	800
Késleltetés szöge [µsec]	1

Ezt követően a fej pozícióját állítják be X és Z irányban. (Y irányban nem tud mozogni a fej).

A beállított pozíciót a darabra vetítve ellenőrizhető a jelölni kívánt tartomány helyzete és mérete, melyet egy befoglaló téglalappal jelöl a gép.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

Amennyiben az elhelyezés megfelelő, kezdődhet a gravírozás:

Számsorozat esetén néhány másodperc (3-6 s) alatt már kész is a folyamat.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

A K+F projekt kereteink belül tehát meghatározásra és kidolgozásra kerültek a Török Gépipari Kft. gyártási profiljába illeszkedő, jellegzetes járműipari alkatrész anyagok és alkatrész csoportok forgácsolási technológiái. Az előforduló leggyakoribb anyagok megmunkálási és felületkezelési (anódos oxidáció - eloxálás) paramétereit, úgy, mint többek között az optimális forgácsolási paraméterek, megmunkálási típustechnológiák, felületkezelési, előkészítési módszerek és folyamatok. Megvizsgálták a keményeloxált felületek kopásállóságát létező módszertanok szerint. Végül, meghatározták a jellegzetes alapanyagok és azok alumínium-oxid felületeinek utókezelési lehetőségeit a lézeres jelölés, gravírozás szempontjából. Mindezt a vállalat be is illesztette a napi gyártási profiljába, így a fejlesztés eredményei azonnal alkalmazhatóak a napi rutinban. Ugyanakkor, jelen disszertáció elméleti és fizikai eredményeit a forgácsolással, felületkezeléssel direktben vagy közvetetten (pl. mérnökirodák, terméktervezők stb.) foglalkozó vállalkozások is szabadon hasznosíthatják.

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

Mérési adatok

Anyag	V _c [m/min]	1200_mérés			2300_mérés			3400_mérés			4500_mérés			R _a vf=1200 [mm/min]	R _a vf=2300 [mm/min] ²	R _a vf=3400 [mm/min] ³	R _a vf=4500 [mm/min] ⁴
		1200_mérés1	1200_mérés2	1200_mérés3	2300_mérés1	2300_mérés2	2300_mérés3	3400_mérés1	3400_mérés2	3400_mérés3	4500_mérés1	4500_mérés2	4500_mérés3				
EN AW 7022	150	1,34	1,34	1,27	2,79	2,74	2,84	3,71	3,47	3,49	4,32	4,55	4,75	1,32	2,79	3,56	4,54
EN AW 7022	267	1,04	0,92	0,84	1,77	1,95	1,78	2,35	2,18	2,28	2,75	3,43	3,44	0,93	1,83	2,27	3,21
EN AW 7022	384	0,92	1,14	0,79	1,25	1,58	1,28	2,33	1,99	2,09	2,81	2,87	2,8	0,95	1,37	2,14	2,83
EN AW 7022	500	1,01	0,9	0,94	1,4	1,23	1,34	1,96	1,79	2,26	2,12	2,48	2,37	0,95	1,32	2,00	2,32
EN AW 2017	150	1,58	1,33	1,28	2,7	2,79	2,15	3,37	3,2	3,22	5,07	4,2	4,71	1,40	2,55	3,26	4,66
EN AW 2017	267	1,28	1,06	1,5	1,5	1,35	1,51	2,14	2,25	2,19	2,63	2,67	2,78	1,28	1,45	2,19	2,69
EN AW 2017	384	0,88	0,91	0,89	0,98	1,56	1,32	1,58	1,65	1,57	2,26	2,39	1,93	0,89	1,29	1,60	2,19
EN AW 2017	500	0,89	0,88	0,92	1,35	1,36	1,29	1,34	1,41	1,44	1,65	1,77	1,62	0,90	1,33	1,40	1,68
EN AW 5083	150	1,81	1,35	1,49	2,54	2,27	2,34	2,86	2,65	2,78	4,18	4,41	4,28	1,55	2,38	2,76	4,29
EN AW 5083	267	1,06	1,23	1,32	1,65	1,81	1,63	2,21	2,34	2,18	2,5	2,57	2,38	1,20	1,70	2,24	2,48
EN AW 5083	384	1,08	1,06	1,07	1,13	1,26	1,3	2,06	1,75	1,65	1,98	1,89	1,9	1,07	1,23	1,82	1,92
EN AW 5083	500	1,05	1,09	1,06	1,18	1,25	1,19	1,74	1,34	1,32	1,67	1,93	1,59	1,07	1,21	1,47	1,73
EN AW 5754	150	1,71	1,32	1,81	2,44	2,06	2,34	2,69	2,65	3,48	3,96	4,05	3,95	1,61	2,28	2,94	3,99
EN AW 5754	267	1,32	1,6	1,55	2,11	1,5	1,72	1,93	1,94	2,12	2,46	2,39	2,17	1,49	1,78	2,00	2,34
EN AW 5754	384	1,08	0,99	1,03	1,51	1,14	1,37	2,11	1,58	1,65	2,7	2,1	2,33	1,03	1,34	1,78	2,38
EN AW 5754	500	1	1,24	1,07	1,34	1,21	1,28	1,44	1,33	1,51	1,85	1,94	1,88	1,10	1,28	1,43	1,89
EN AW 7075	150	1,91	1,28	1,94	2,62	2,48	2,42	3,12	3,06	3,17	4,7	4,73	4,46	1,71	2,51	3,12	4,63

Török Gépipari Kft.

H - 9081 GYÖRÚJBARÁT, SZÉCHENYI KRT. 39.
TELEFON: +36-96/543-025
EMAIL: INFO@TGI-Q.HU

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00659

EN AW 7075	267	1,07	0,94	1,18	2	1,87	1,69	2,43	2,12	2,38	2,97	2,79	2,69	1,06	1,85	2,31	2,82
EN AW 7075	384	0,86	0,93	0,88	1,08	1,2	1,19	2,12	1,85	1,89	2,29	1,89	2,39	0,89	1,16	1,95	2,19
EN AW 7075	500	0,89	0,86	0,87	0,92	1,05	1,09	1,4	1,21	1,39	1,56	1,66	2,04	0,87	1,02	1,33	1,75
EN AW 6082	150	1,75	1,88	1,91	2,53	2,18	2,07	2,86	3,04	2,84	3,8	4,26	4,16	1,85	2,26	2,91	4,07
EN AW 6082	267	1,43	1,59	1,56	1,62	1,97	1,87	1,9	1,71	1,51	2,33	2,12	2,3	1,53	1,82	1,71	2,25
EN AW 6082	384	1,13	0,91	0,97	1,04	1,37	1,11	1,28	1,7	1,46	2,08	1,87	1,75	1,00	1,17	1,48	1,90
EN AW 6082	500	0,99	0,95	1,02	1,03	1,02	1,81	1,01	1,18	1,25	2,02	1,8	1,74	0,99	1,29	1,15	1,85
EN AW 6061	150	1,61	1,21	1,42	2,72	2,51	2,97	3,48	2,6	3,59	4,21	4,19	4,2	1,41	2,73	3,22	4,20
EN AW 6061	267	0,97	1,45	1,29	1,59	1,75	1,37	2,02	1,84	1,66	2,27	2,46	2,28	1,24	1,57	1,84	2,34
EN AW 6061	384	1,15	1,07	1,06	0,97	1,19	1,13	1,7	1,63	1,97	1,91	2,01	2	1,09	1,10	1,77	1,97
EN AW 6061	500	0,99	1,02	0,89	1,64	1,77	1,55	1,13	1,17	1,1	1,82	2,02	2,05	0,97	1,65	1,13	1,96
EN AW 7021	150	1,33	1,50	1,29	2,81	2,78	2,62	3,2	2,71	2,68	4,25	4,45	4,23	1,37	2,74	2,86	4,31
EN AW 7021	267	0,97	1,06	1,41	1,87	1,85	1,8	1,94	1,98	1,64	2,62	3,1	3,39	1,15	1,84	1,85	3,04
EN AW 7021	384	1,02	0,98	0,89	1	1,15	1,54	2,07	2,06	1,78	2,15	2,22	2,34	0,96	1,23	1,97	2,24
EN AW 7021	500	0,80	0,89	0,79	1,06	1,25	1,09	2,21	1,85	1,97	1,84	2,06	1,55	0,83	1,13	2,01	1,82